

Sanoat korxonlarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy yo'nalishlari

Ilmiy rahbar: Saidova Marhabo Xabibullo qizi

"Iqtisodiy xavfsizlik" kafedrasida v.v.b.dotsenti, PhD, TDIU

Rustamov Jahongir Oybekovich

"Moliyaviy xavfsizlik" yo'nalishi

2- kurs MIH-10 -guruh magistranti, TDIU

Tayanch so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, tashqi tahdidlar, ichki tahdidlar, ko'rsatkichlar, moliyaviy strategiya.

Har qanday korxonaning barqaror rivojlanishi tashqi va ichki tahdidlar ta'siridan himoyalangan bog'liq. Global iqtisodiy inqirozlarning oqibatlari, iste'mol qilingan resurslar uchun narxlarning beqarorligi, amaldagi qonunchilikning o'zgaruvchanligi va boshqa ko'plab salbiy omillar moliyaviy ahvolda salbiy ta'sir ko'rsatadi va korxonada ishlab chiqilgan himoya choralari bo'lmaganda, qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin, bankrotlikka qadar.

"Korxonaning moliyaviy xavfsizligi" atamasi yaqinda ichki iqtisodiy adabiyotlarda paydo bo'ldi. Uzoq vaqt davomida korxonaning barqaror moliyaviy faoliyatini ta'minlash usullari bo'yicha ikkita asosiy nuqtai nazar mavjud edi. Birinchi nuqtai nazarni ko'plab olimlar an'anaviy ravishda moliyaviy xavfsizlikni korxonaning iqtisodiy xavfsizligining elementi deb hisoblashdi. Yana bir nuqtai nazar tashkilotda inqirozga qarshi chora-tadbirlar to'plamini ishlab chiqish taklifi bo'ldi. Ikkala holatda ham moliyaviy xavfsizlikni yaratishda kompleks yondashuvni shakllantirish masalasi muhim emas edi, bu esa korxonaning rivojlanish jarayonida moliyaviy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga imkon beradi.

So'nggi yillar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, tashkilotning inqirozi yoki bankrot bo'lishiga olib kelgan korxonaning hozirgi moliyaviy ahvoli yomonlashishi ehtimoli ishlab chiqilgan samarali moliyaviy xavfsizlikni boshqarish tizimining yo'qligidan kelib chiqqan.

Moliyaviy xavfsizlik tushunchasining ahamiyati va tamoyillari nimalardan iborat? I.A.Blankning so'zlariga ko'ra, "korxonaning joriy va bo'lajak davrdagi o'sish moliyaviy salohiyatini uning moliyaviy holatining miqdoriy va sifat jihatdan belgilangan darajasi bo'lib, u o'zining asosiy muvozanatli moliyaviy manfaatlarini tashqi va ichki tabiatning aniq real va potentsial tahdidlaridan barqaror himoya qilishni ta'minlaydi, ularning parametrlari uning moliyaviy falsafasi asosida belgilanadi va uning barqarorligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun zarur shart-sharoit yaratadi". R.S. Papekhin korxonaning moliyaviy xavfsizligini "korxonaning barqaror rivojlanishiga qodir bo'lgan, shu bilan birga qo'shimcha xavf sharoitida moliyaviy xavfsizligini saqlab qolishga qodir bo'lgan bunday moliya holatini aks ettiruvchi murakkab tushuncha" deb belgilaydi.

Moliyaviy xavfsizlikning ahamiyati noaniq tashqi muhitda tadbirkorlikning imkoniyatidir:

– mustaqil ravishda korxonaning umumiy strategiyasi maqsadlariga javob beradigan moliyaviy strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish;

– ishlab chiqilgan moliyaviy strategiya doirasida, tasdiqlangan ko'rsatkichlar qiymatlaridagi o'zgarishlarni tezkor baholash va javob berish asosida moliyaviy xavfsizlikni taktik rejalashtirishni amalga oshirish.

Moliyaviy xavfsizlikni faqat korxonaning barqaror moliyaviy rivojlanishi asosida ta'minlash mumkin, bunda ichki va tashqi muhitning o'zgarayotgan sharoitlariga moslashishga qodir moliyaviy mexanizmni amalga oshirish uchun sharoitlar yaratilgan. Korxonaning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- korxonaning moliyaviy va ishlab chiqarish faoliyatiga ta'sir etuvchi tahdidlarni ularning keyingi rasmiylashtirilishi bilan aniqlash;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tahdidlarni aniqlash mexanizmlari va choralarini ishlab chiqish;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tahdid solish darajasi ko'rsatkichlaridan foydalanishga asoslangan cheklashlar tizimini barpo etish;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash, tashqi va ichki tahdidlar ta'sirini zararsizlantirish yoki yumshatish mexanizmlari va choralarini ishlab chiqish.

Tashqi tahdidlar korxonaning faoliyatiga bog'liq emas, ular atrof-muhit xavf omillari hisoblanadi. Kompaniya tahdidni bartaraf etish imkoniyatiga ega emas, ammo salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun himoya mexanizmlarini ishlab chiqishi mumkin va kerak. Ichki tahdidlar korxonaning faoliyati bilan bog'liq bo'lib, tashqi tahdidlarga qaraganda ancha ko'proq moslashuv va oldini olishga to'g'liq bog'liq. Ichki tahdidlar tadbirkorlik moliyaviy menejmenti sohasidagi qasddan yoki tasodifan boshqaruv xatolari tufayli yuzaga keladi.

Korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tahdidlar

1-Jadval

Korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tashqi tahdidlar	Korxonaning moliyaviy xavfsizligiga daxldor tahdidlar
Noqulay makroiqtisodiy ko'rsatkichlar: pul va moliya-kredit tizimlarining inqirozi	Sifatsiz boshqaruv, xatolar yoki strategik rejalashtirishning yo'qligi
Siyosiy hokimiyat inqirozlari	Bozorning bozorning bozorni noto'g'ri rivojlanishi
Korxonalarni kreditlashning noqulay sharoitlari, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining o'zgarishi	Korxonada joriy moliyaviy rejalashtirishning yo'qligi

Korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tashqi tahdidlar	Korxonaning moliyaviy xavfsizligiga daxldor tahdidlar
Valyuta kursining xotirjamligi yoki tashqi savdo operatsiyalarini o'tkazishda cheklovlar	Korxonaning aktivlarining likvidligi etarli emasligi

Tabiiy ofatlar	Raqobatbardosh bo'lmagan narxlash siyosati
Viloyatda, shu jumladan , moliya-kredit sohasida ham jinoiy ahvolning noqulay	Korxonaning eskirgan yoki yetarli texnik jihozi yo'q va amalda bo'lgan tegishli uzilishlar
Soliq, kredit va sug'urta polislarining xotirjamligi	Asosiy xodimlarning malaka darajasi pastligi
Viloyatda investitsiyalar uchun mablag'larning etishmasligi, investitsiya faoliyatining past darajasi	Moliyaviy va moddiy qiymatliklarni saqlashni tashkil etishdagi xatolar
Rivojlanmagan kapital bozorlari va infratuzilmasi	Korxonaning strategik va moliyaviy ma'lumotlarining oshkor etilishi, korxonaning xavfsizlik xizmati faoliyatini tashkil etishdagi kamchiliklar
Inflyatsiya darajasi va inflyatsiya prognozi	Past daraja Korxonaning biznes obro'si
Bozorda adolatsiz raqobat	Favqulodda vaziyatlarda korxonaning faoliyatini rejalashtirishning yo'qligi
Me'yoriy noziklik	Shartnoma va shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik

Jadvalda sanab o'tilgan ehtimoliy tahdidlar to'liq bo'lmagan ro'yxatdir. Korxonaning yoki joylashuv hududi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, ma'lum bir holatni hisobga olgan holda uzviy bog'lanib, ko'rsatiladi.

Mumkin bo'lgan tashqi va ichki tahdidlarni tahlil qilgan holda, kompaniya rivojlanish jarayonida moliyaviy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlagan holda korxonaning moliyaviy salohiyatini shakllantirishga kompleks yondashuvni ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.

Korxonaning moliyaviy salohiyatini boshqarish quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

– bu sohada boshqaruv qarorlarini qabul qilishga qaratilgan moddiy, moliyaviy, axborot va inson resurslari to'plamini boshqarish jarayoni.

– korxonada boshqaruv xodimlari va xo'jalik yurituvchi xodimlarining qarorlari to'plami, rivojlanishning yuqori sur'atlarini ta'minlash va rivojlanishning bir nechta stsenariylarini ishlab chiqish, o'sib borayotgan moliyaviy vaziyatga bog'liq holda.

Korxonada moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun korxonaning moliyaviy holatining joriy va kelajakdagi darajasini baholash imkonini beruvchi miqdoriy va sifatli ko'rsatkichlar tizimini belgilash kerak. Korxonaning har bir moliyaviy holati miqdoriy ko'rsatkichlar qiymatlarining me'yoriy cheklovlari va moliyaviy manfaatlarning tashqi va ichki tabiatning aniq real va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlaridan barqaror himoyalanihini ta'minlovchi sifat ko'rsatkichlari to'plamiga to'g'ri keladi. Miqdoriy ko'rsatkichlarni o'rganilayotgan ob'ektning xususiyatlariga javob beradigan va korxonaning moliyaviy salohiyatini diagnostika qilish va tahlil qilish imkonini beradigan ko'rsatkichlar ko'rinishida taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

Aniqlangan burilishlar va ularga ta'sir ko'rsatish omillarini tahlil qilish kompaniyaning moliyaviy faoliyatining yakuniy natijalariga ta'sir darajasini baholash imkonini beradi. Tahlil natijalariga ko'ra korxonaning moliyaviy salohiyati darajasi va olingan qiymatlarning inqiroz moliyaviy ahvoriga yaqinligi ko'rsatiladi. Moliyaviy salohiyatning maksimal darajasiga barcha ko'rsatkichlar maqbul chegaralar doirasida bo'lsa va boshqa ko'rsatkichning yomonlashuvi evaziga bir ko'rsatkichning normal qiymatlariga erishilmasa erishiladi. Kompaniya moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash va inqirozli moliyaviy vaziyatning yuzaga kelishiga to'sqinlik qiladigan bunday choralar va qadamlarni qo'llashni ta'minlashga qaratilgan harakatlar algoritmini quradi. Moliyaviy xavfsizlikni rejalashtirish vaziyatni rivojlantirish uchun bir nechta muqobil ssenariylarni ishlab chiqish va eng yaxshi variant bo'yicha amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Moliyaviy xavfsizlikni boshqarish ikki vaqtinchalik sohaga bo'linadi: hozirgi qiyinchiliklarga javob berish uchun mumkin bo'lgan yechimlar to'plami va 3-5 yil rejalashtirish ufqi bilan moliyaviy xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish. Moliyaviy xavfsizlik sharoitlariga doimiy rioya qilish kompaniyaning barqaror ishlashiga va faollik maqsadlariga erishishiga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – 2-изд. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.
2. Есембекова А.Ж. Финансовая безопасность предприятия – основа финансовой устойчивости // Проблемы современной экономики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. – Челябинск: Двакомсомольца, 2012. – С. 81–83.
3. Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления [Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-4/103-4_43.pdf (дата обращения: 29.04.2013).
4. Папехин Р.С. Теоретические основы финансовой устойчивости предприятий / Р.С. Папехин. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во. – 2008 – 60 с.